

Reseña de

Justicia social emancipadora. Teoría social desde la episteme crítica de la racionalidad comunicativa y la interculturalidad latinoamericana de Zulay Díaz Montiel

Ismael Cáceres-Correa

<https://orcid.org/0000-0001-7051-2499>

ismacacerescorrea@nuestramerica.cl

Concepción, Chile

Resumen

La reseña es un análisis detallado y sintético del libro *Justicia social emancipadora* de Zulay Díaz Montiel (2020), que busca divulgar y discutir el enfoque crítico e intercultural de la autora hacia la justicia social en América Latina. Se destaca el trasfondo académico de Díaz Montiel y su contribución al debate sobre la racionalidad comunicativa, la interculturalidad y la justicia social, señalando la relevancia de su trabajo para comprender y superar los desafíos sociopolíticos contemporáneos en la región. La reseña aprecia la capacidad del libro para integrar teorías críticas con perspectivas interculturales, y su propuesta de una práctica ciudadana más autónoma y emancipada. Se destaca el objetivo de Díaz Montiel de promover soluciones concretas a través de la deliberación democrática y el respeto por la diversidad cultural. Finalmente, el texto enfatiza el concepto de «justicia social emancipadora» como un proceso de liberación de estructuras opresivas, abogando por una reflexión crítica y acción participativa para construir sociedades más justas y equitativas.

Palabras clave: racionalidad comunicativa, interculturalidad, justicia social emancipadora, deliberación democrática, diversidad cultural.

Introducción

Esta es una reseña al libro *Justicia social emancipadora* de Zulay Díaz Montiel, publicado por la Universidad de Los Andes, Venezuela, en 2020. Su autora, la dra. Díaz Montiel, es una filósofa y economista venezolana que ha planteado una visión desde la teoría crítica y la interculturalidad para hacer una lectura de la sociedad y dar propuestas hacia respuestas concretas a nuestras problemáticas. Ella, además, es la directora de la revista *Utopía y Praxis Latinoamericana* de la Universidad del Zulia, Venezuela; en donde sostiene el trabajo iniciado por su difunto fundador, Álvaro Márquez-Fernández. El libro reseñado, además, cuenta con una presentación realizada por Jorge Alonso Sánchez, destacado antropólogo mexicano del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), quien da cuenta del aporte que está haciendo Díaz Montiel con su estudio.

El propósito de la reseña aquí presentada es simple: dar a conocer la obra analizando y sintetizándola en cada una de sus partes con el fin de que más personas tengan la oportunidad de conocerla y discutirla. Para conseguir este propósito se ha procurado identificar las ideas de cada una de sus secciones y apartados; literalmente, es un análisis de todo el libro, de todas las ideas que se consideraron son las más importantes de cada parte. De este modo, quien lea la reseña tendrá un punto de partida amplio para profundizar en el libro y dialogar con la autora más allá lo que aquí se pueda presentar.

La estructura de la reseña es simple: una síntesis completa del libro y un comentario a la obra. Esto último para comenzar a retomar esa práctica original de las primeras revistas científicas europeas del siglo XVII en donde la reseña, además de dar a conocer una obra, es un comentario hacia la misma, una valoración acerca de sus aportes sin llegar a convertirse en un artículo de revisión. Por lo tanto, si bien se realizan los comentarios, no se hace una discusión más allá de lo presentado en el mismo libro. En última instancia, una reseña debe aportar a una mayor divulgación de las obras y servir como puente con quienes no han tenido la oportunidad de llegar a ellas.

Análisis sintético de la obra

La presentación de Jorge Alonso

La «Presentación» del libro de Zulay C. Díaz Montiel, escrita por Jorge Alonso, se encuentra en las páginas 7 a 9 y ofrece una introducción rica y elogiosa al trabajo de Díaz Montiel, advirtiendo su relevancia para las discusiones contemporáneas en ciencias sociales, particularmente en lo que respecta a la justicia social, la racionalidad, y la interculturalidad dentro del contexto latinoamericano. Alonso prepara el terreno para los lectores, destacando la profundidad y amplitud del análisis de Díaz Montiel, y establece el tono para la exploración detallada de temas críticos que se desarrollarán en el libro.

Alonso comienza destacando el extenso y variado trasfondo académico de Díaz Montiel, enfatizando su dedicación a temas críticos como la interculturalidad latinoamericana, la crisis de la racionalidad moderna, y el diálogo intersubjetivo, entre otros. Se menciona su contribución significativa al campo a través de seminarios, publicaciones, y su rol como editora y de investigadora, lo que sitúa a Díaz Montiel como una figura central en el debate académico sobre estos temas.

A continuación, Alonso articula la importancia de la obra de Díaz Montiel para comprender los desafíos contemporáneos de la justicia social y la democracia en América Latina. Resalta cómo su trabajo se distancia de las visiones idealistas de la justicia, criticando la racionalidad instrumental y promoviendo una racionalidad dialógica basada en el entendimiento y la interacción humana como fundamentos para superar las estructuras hegemónicas de poder y lograr una sociedad más justa.

La presentación destaca la capacidad de Díaz Montiel para integrar críticamente la teoría de la acción comunicativa de Habermas con la realidad latinoamericana, mostrando cómo la intersubjetividad y la interculturalidad pueden contribuir a una práctica ciudadana más autónoma y emancipada. Alonso hace énfasis en la necesidad de repensar la racionalidad científica desde una perspectiva que incluya lo político, lo filosófico, lo ético y lo ecológico, proponiendo un enfoque holístico y transdisciplinar para abordar la crisis de las ciencias positivas de la modernidad.

Finalmente, la presentación de Jorge Alonso concluye con un llamado a la reflexión sobre el poder de la política y la importancia de la justicia práctica o ciudadana en la construcción de un nuevo orden sociopolítico en América Latina. Alonso destaca cómo el libro de Díaz Montiel abre nuevas vías para entender y transformar la realidad sociopolítica de la región, marcando un punto de partida crítico para el desarrollo de alternativas emancipadoras en la lucha por la justicia social.

En resumen, la presentación escrita por Jorge Alonso provee una visión concisa pero exhaustiva de la obra de Zulay C. Díaz Montiel, enmarcándola como una contribución indispensable para el estudio de la justicia social y la racionalidad comunicativa en América Latina. Alonso captura la esencia del trabajo de Díaz Montiel, preparando a los lectores para una inmersión profunda en un análisis que es tanto crítico como esperanzador, al ofrecer perspectivas para superar las injusticias sociales y avanzar hacia una sociedad más equitativa y democrática.

El prólogo de la autora

El prólogo del libro de Zulay C. Díaz Montiel, abarcando desde las páginas 10 a 18, establece un sólido precedente para la discusión profunda que sigue en el texto sobre la justicia social emancipadora, la racionalidad comunicativa y la interculturalidad, con un enfoque particular en el contexto latinoamericano. Este segmento, esencial para entender la dirección y el propósito del libro, proporciona una visión crítica de cómo la teoría social, particularmente aquella influenciada por la Escuela de Frankfurt y Jürgen Habermas, puede ser aplicada y extendida dentro de las realidades específicas de América Latina.

Díaz Montiel inicia su prólogo destacando la relevancia y la urgencia de explorar la justicia social dentro de las ciencias sociales, política y filosofía en América Latina. La autora argumenta que, mientras las reflexiones sobre la justicia social han sido profundamente influenciadas por pensadores europeos clásicos, hay una necesidad palpable de aproximaciones que aborden la justicia social desde perspectivas críticas más contemporáneas y contextualizadas geográficamente (página 10).

Un aspecto crucial discutido en el prólogo es la crítica al paradigma de racionalidad instrumental que ha dominado la modernidad, llevando a formas de dominación que subvierten la promesa emancipadora de la razón. Díaz Montiel resalta cómo la racionalización social ofrece un diagnóstico crítico de la Modernidad que es central para entender las disfunciones sociales contemporáneas. Sin embargo, la autora sugiere que estos análisis deben ser complementados y extendidos mediante la incorporación de la teoría de la acción comunicativa de Habermas y una perspectiva intercultural que reconozca la diversidad y pluralidad de las sociedades latinoamericanas (páginas 12-13).

El prólogo también aborda la importancia de la intersubjetividad y la ética de la liberación como fundamentales para repensar la justicia social en América Latina. Díaz Montiel argumenta que la intersubjetividad, el diálogo y el entendimiento mutuo deben ser piedras angulares en la construcción de sociedades más justas y democráticas. Además, la autora señala que la filosofía intercultural debe jugar un papel crucial en este proceso, al promover un reconocimiento de la diversidad y al fomentar prácticas que superen las limitaciones de una racionalidad meramente instrumental (página 14).

Finalmente, el prólogo concluye con una invitación a los lectores a acompañar a la autora en un viaje intelectual que busca no solo diagnosticar las fallas de la modernidad y sus impactos en América Latina, sino también explorar caminos hacia una emancipación genuina a través de la práctica de la justicia social. Díaz Montiel plantea que este libro es tanto un desafío como una oportunidad para repensar críticamente nuestras sociedades, nuestras políticas y nuestras

prácticas académicas en busca de un futuro más justo y equitativo (página 18). El prólogo del libro establece un marco conceptual necesario para abordar las complejidades de la justicia social desde una perspectiva que es al mismo tiempo crítica, comunicativa e intercultural. Díaz Montiel invita a considerar las implicaciones profundas de estos enfoques para la transformación social en América Latina, marcando el tono para los argumentos y análisis detallados que seguirán en el cuerpo del texto.

La introducción de la autora

En la introducción de su obra, Zulay C. Díaz Montiel establece el marco conceptual y los objetivos principales que guiarán el desarrollo de su análisis sobre la justicia social emancipadora desde una perspectiva crítica de la racionalidad comunicativa y la interculturalidad en América Latina. Este segmento, comprendido entre las páginas 19 y 22, articula la premisa central de que el conocimiento científico en las ciencias sociales debe orientarse hacia el fortalecimiento de la condición humana, promoviendo niveles de vida que permitan a las personas satisfacer sus necesidades y resolver conflictos a través de la crítica y la argumentación.

Díaz Montiel argumenta que la crítica a la institución social moderna es fundamental para abordar el estudio de la racionalidad comunicativa como una alternativa viable a la racionalidad instrumental dominante en la modernidad. Este enfoque propone una deliberación y un entendimiento intersubjetivo como fundamentos de la acción social y política, en contraposición a los modelos de acción basados en la eficacia técnica o el control (página 19). Se destaca la importancia de la teoría de la acción comunicativa de Habermas, considerada una teoría pragmática del lenguaje, junto con la ética del discurso y la filosofía intercultural, para conceptualizar y categorizar los problemas relacionados con la justicia social. La autora plantea que estos enfoques teóricos sirven como herramientas para examinar la validez de las normas existentes y su cumplimiento racional, enfocándose en la necesidad de buscar alternativas a las estructuras de poder y desigualdad establecidas (página 20).

Díaz Montiel discute sobre cómo la Modernidad y la racionalización social han transformado las relaciones sociales, económicas y políticas, llevando a una situación en la que los imperativos de la producción y la administración socavan la libertad y el potencial humano. Este análisis se propone desentrañar cómo la institución social se ha convertido en un instrumento de control del poder político, legitimando y perpetuando el poder de las élites a través de la ideologización científico-técnica (página 21).

Esta introducción establece el escenario para una exploración profunda de cómo la racionalidad comunicativa y la interculturalidad pueden contribuir a la creación de sociedades más justas y equitativas. Díaz Montiel argumenta que la superación de los paradigmas dominantes requiere no solo de una crítica teórica, sino también de una guía práctica para la acción política y social, enfatizando la importancia de la participación democrática y el reconocimiento de la diversidad cultural como bases para la formulación de políticas (página 22).

En resumen, la introducción de Díaz Montiel ofrece una visión comprensiva y crítica de los desafíos que enfrenta la teoría social contemporánea, delineando un marco teórico y metodológico que busca reconciliar la teoría de la acción comunicativa con las realidades específicas de América

Latina. Este enfoque no solo busca criticar las estructuras hegemónicas de poder, sino también abrir camino a alternativas emancipadoras que promuevan una sociedad más inclusiva y democrática.

Razón instrumental en la Modernidad

La primera parte del libro se centra en desentrañar los efectos de la racionalización moderna sobre la sociedad, argumentando cómo la evolución hacia una racionalidad instrumental en la modernidad ha reconfigurado profundamente las dinámicas sociales, políticas y económicas. Díaz Montiel argumenta que la Modernidad, caracterizada por el auge del capitalismo y el Estado burocrático, trajo consigo una racionalización de la sociedad que, aunque prometía emancipación y progreso, en realidad ha conducido a formas de dominación y desigualdad más sofisticadas.

El análisis inicia con una discusión sobre la «Problemática de la racionalidad moderna», donde se examina cómo la era moderna marcó una ruptura con las tradiciones pasadas, elevando la razón sobre la fe y redefiniendo las bases del conocimiento y la organización social. La autora cita a filósofos como Hegel para ilustrar cómo la Modernidad fue concebida como una época de emancipación del sujeto, a través de la razón y el conocimiento científico. Sin embargo, Díaz Montiel argumenta que este proceso de racionalización, lejos de liberar completamente al individuo, ha llevado a nuevas formas de opresión y alienación, donde el individuo se ve atrapado en sistemas de producción y control burocrático que limitan su libertad y potencial humano (páginas 24-25).

En «Modernidad y racionalización social», se profundiza en cómo el desarrollo de la empresa capitalista y el Estado moderno reestructuraron la sociedad, promoviendo una lógica de eficiencia y utilidad que permeó todos los aspectos de la vida social. Esta sección critica cómo la racionalidad instrumental ha guiado el desarrollo tecnológico y científico, subordinando el conocimiento y la acción humana a los imperativos de la producción y la administración, lo que ha conducido a la deshumanización de la sociedad y a la exacerbación de las desigualdades (páginas 33-34).

Otro de los apartados centrales es «La institución social como control del poder político», en donde Díaz Montiel aborda cómo las instituciones sociopolíticas se han convertido en instrumentos de control y dominación, legitimando y perpetuando el poder de las élites a través de la ideologización científico-técnica. Este apartado argumenta que la racionalidad técnica, al convertirse en la base de la legitimidad política y social, ha restringido el espacio para la participación democrática y la deliberación pública, erosionando las bases de la justicia social y la igualdad (páginas 37-38).

La primera parte del libro de Zulay C. Díaz Montiel ofrece una crítica penetrante de la racionalidad moderna, argumentando que, lejos de cumplir sus promesas de emancipación y progreso, ha llevado a formas más profundas de alienación y desigualdad. A través de un análisis detallado de los fundamentos filosóficos y las consecuencias sociales de la modernización, Díaz Montiel invita a repensar críticamente las bases de nuestra organización social y política en busca de un futuro más justo y equitativo.

Carácter emancipatorio de la racionalidad comunicativa y la interculturalidad

La segunda parte del libro de Zulay C. Díaz Montiel abarca desde la página 54 hasta la 102 y se centra en la propuesta de una alternativa crítica a la racionalidad instrumental de la Modernidad, enfocándose en la racionalidad comunicativa y la interculturalidad como medios para lograr una emancipación social y política genuina.

En el inicio del capítulo, «Racionalidad comunicativa y acción social» (página 55), Díaz Montiel plantea la necesidad de superar la racionalidad instrumental mediante la adopción de una racionalidad comunicativa que permita la deliberación y el entendimiento intersubjetivo como fundamentos de la acción social. Esta sección argumenta que la acción social no debe ser vista meramente en términos de eficacia técnica o control, sino como un proceso de interacción basado en el entendimiento mutuo y la deliberación democrática.

Prosiguiendo, la autora explora «Lenguaje y entendimiento intersubjetivo e intercultural desde la pragmática comunicativa» (página 62), donde se subraya el papel central del lenguaje en la constitución de relaciones intersubjetivas y en la posibilidad de un entendimiento intercultural. Díaz Montiel argumenta que, a través del diálogo y la práctica comunicativa, es posible construir puentes entre diferentes culturas y tradiciones, lo que facilita la inclusión y la justicia social en contextos diversificados.

El apartado «Racionalidad intersubjetiva y justicia social de las instituciones políticas» (página 67) profundiza en cómo las instituciones políticas pueden ser reformuladas para fomentar la justicia social mediante la incorporación de principios de racionalidad intersubjetiva. Esto implica reimaginar las instituciones políticas de manera que promuevan la participación democrática activa y el reconocimiento de la diversidad cultural como bases para la formulación de políticas.

En los apartados «Intersubjetividad y racionalidad política» (página 72) e «Interculturalidad y responsabilidad ciudadana solidaria» (página 82), Díaz Montiel enfatiza la importancia de fomentar una intersubjetividad que trascienda los límites culturales y promueva una responsabilidad ciudadana basada en la solidaridad. La autora argumenta que una genuina democracia debe estar fundamentada en el reconocimiento y la valoración de la pluralidad, lo que requiere un compromiso con la interculturalidad y una ética de la solidaridad.

La segunda parte del libro concluye con un llamado a repensar críticamente las bases de nuestra organización social y política, subrayando la necesidad de una racionalidad que vaya más allá de la lógica instrumental y que se centre en la construcción de un espacio público genuinamente democrático y participativo. A través de un análisis profundo y una argumentación sólida, Díaz Montiel invita a considerar la racionalidad comunicativa y la interculturalidad no solo como principios teóricos, sino como prácticas vitales para alcanzar una sociedad más justa y equitativa.

Justicia social emancipadora en perspectiva latinoamericana e intercultural

La tercera parte del libro de Zulay C. Díaz Montiel abarca desde la página 103 hasta la 212 y se enfoca en profundizar y expandir la discusión hacia la implementación y las implicaciones de la racionalidad comunicativa y la interculturalidad dentro del contexto específico de América Latina. Este segmento del libro propone una visión integradora de cómo estos conceptos pueden servir como pilares para una transformación social y política que conduzca a una justicia social genuinamente emancipadora.

Iniciando con «Ámbito público del discurso y praxis de la justicia social» (página 104), Díaz Montiel destaca la importancia crítica del ámbito público y el discurso democrático en la promoción de la justicia social. Sostiene que una sociedad democrática requiere de espacios públicos donde los ciudadanos puedan participar libremente en el discurso político, argumentando que tal participación es esencial para la identificación y la posterior eliminación de las injusticias sociales.

Prosiguiendo, en «Emancipación: discurso de autonomía política en las relaciones ciudadanas interculturales» (página 131) profundiza en cómo la autonomía política y las relaciones interculturales pueden fortalecer la práctica democrática en América Latina. Díaz Montiel argumenta que la interculturalidad no solo debe ser vista como un marco para el entendimiento mutuo entre diferentes culturas, sino también como un fundamento esencial para la construcción de una política que respete y promueva la diversidad como una riqueza social y un derecho.

El apartado «Ciudadanía para el nuevo orden socio-político» (página 139) reflexiona sobre cómo la noción de ciudadanía necesita ser reimaginada en un contexto de justicia social emancipadora. Díaz Montiel propone una ciudadanía activa y participativa, donde los derechos y responsabilidades se extienden más allá del marco legal para incorporar la solidaridad y el compromiso con la justicia social, enfatizando la importancia de la acción colectiva y la participación ciudadana en la transformación social.

«Hacia una democracia emancipadora para el proyecto de ciudadanía intercultural» (página 154) y «El sentido social de la justicia emancipadora. Solidaridad y Estado de derecho» (página 167) son secciones que argumentan a favor de una reconceptualización de la democracia y la justicia social que tome en cuenta la especificidad y complejidad de las realidades latinoamericanas. La autora defiende que la justicia social emancipadora requiere una base sólida en principios de solidaridad, interculturalidad y respeto mutuo, que puedan orientar la construcción de un Estado de derecho verdaderamente inclusivo y representativo de la diversidad de sus ciudadanos.

La tercera parte —que es la última parte del libro— concluye con un llamado a la acción para repensar y reconstruir las instituciones políticas y sociales en América Latina, basándose en un compromiso más profundo con la justicia social, la participación democrática y el reconocimiento de la interculturalidad como una fuerza positiva. Díaz Montiel articula una visión de la justicia social que es tanto un objetivo como un proceso continuo de lucha y afirmación de los derechos y dignidades de todos los ciudadanos, particularmente aquellos que históricamente han sido marginalizados. Este segmento del libro no solo contribuye al debate teórico sobre la justicia social y la democracia, sino que también ofrece una guía práctica para la acción política y social en la búsqueda de una sociedad más equitativa y justa.

Comentarios a la obra

El libro de Zulay C. Díaz Montiel representa un aporte en el campo de las ciencias sociales y la filosofía, brindando una perspectiva crítica y renovadora sobre la justicia social desde un enfoque de racionalidad comunicativa e interculturalidad, específicamente en el contexto latinoamericano. La autor aborda con profundidad y rigor académico las limitaciones de la racionalidad instrumental moderna y propone alternativas basadas en la teoría de la acción comunicativa de Habermas, enriquecida con la sensibilidad hacia la pluralidad cultural y social de América Latina.

Aspectos positivos y aportes al campo de las ciencias sociales

Una de las mayores fortalezas del libro es su capacidad para sintetizar y dialogar críticamente con un amplio espectro de teorías y discursos dentro de las ciencias sociales y la filosofía. Díaz Montiel no solo se basa en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt y en la teoría de la acción comunicativa de Habermas, sino que también incorpora perspectivas interculturales que enriquecen el análisis y lo hacen particularmente relevante para el contexto latinoamericano. Este enfoque interdisciplinario permite al lector entender la justicia social no solo como un concepto abstracto, sino como una praxis que puede y debe ser influenciada por la acción comunicativa y el entendimiento intersubjetivo.

El libro también destaca por su enfoque en la praxis, ofreciendo no solo un diagnóstico de los problemas sociales y políticos contemporáneos, sino también proponiendo caminos para la acción. Díaz Montiel articula de manera convincente cómo la racionalidad comunicativa y la interculturalidad pueden servir como fundamentos para la construcción de una sociedad más justa y equitativa, promoviendo una participación democrática genuina y respetando la diversidad cultural y social.

Reflexión filosófica y avances hacia soluciones concretas

Otro aspecto sobresaliente del libro es su contribución a la reflexión filosófica sobre la justicia social. Díaz Montiel profundiza y propone el concepto de «justicia social emancipadora», que se entiende como un proceso de liberación de las estructuras opresivas y de dominación, mediante el cual las personas y sus comunidades logran mayor autonomía, reconocimiento y participación efectiva en la vida social y política. Este concepto se basa en la idea de que la justicia no solo implica la redistribución de recursos o igualdad formal ante la ley, sino que también abarca la dimensión de la emancipación social y política, la cual requiere diálogo, entendimiento mutuo y respeto por la pluralidad.

El libro aporta significativamente a las ciencias sociales al proporcionar un marco teórico y práctico para entender y abordar las desigualdades y la injusticia en América Latina y más allá. Al hacerlo, Díaz Montiel invita a los académicos, practicantes y activistas a reconsiderar los fundamentos de sus enfoques hacia la justicia social y a buscar soluciones concretas que estén arraigadas en el diálogo, la participación democrática y el reconocimiento de la diversidad cultural.

Para finalizar, el libro de Zulay C. Díaz Montiel es una contribución valiosa a las ciencias sociales y la filosofía, ofreciendo una perspectiva fresca y profundamente necesaria sobre la justicia social en tiempos de creciente polarización y desigualdad. Su enfoque en la racionalidad comunicativa y la interculturalidad como pilares para la emancipación social y política no solo avanza en la discusión teórica, sino que también propone vías prácticas hacia la construcción de sociedades más justas y democráticas en formas concretas. El concepto de justicia social emancipadora emerge como un llamado a la acción, instando a una reflexión crítica y a la participación activa en la reconfiguración de nuestras estructuras sociales y políticas hacia horizontes más equitativos y solidarios.

Referencias

Díaz Montiel, Zulay. 2020. *Justicia social emancipadora. Teoría social desde la episteme crítica de la racionalidad comunicativa y la interculturalidad latinoamericana*. Mérida: Universidad de Los Andes. ISBN 978-980-11-2012-4. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5176298>